

RAQAMLI IQTISODIYOTGA OID DAVLAT SIYOSATI VA TARTIBGA SOLISH DASTURLARI

Alkarov Otabek

O'zbekiston Milliy Universiteti Jizzax filiali talabasi

Egamov Sardor

O'zbekiston Milliy Universiteti Jizzax filiali talabasi

Annotatsiya: Mazkur tezisdagi "Raqamli iqtisodiyotga oid davlat siyosati va tartibga solish dasturlari" mavzusi yoritilgan bo'lib, Xitoyning raqamli iqtisodiyotga oid siyosatlarini va dasturlarini, uning jahon bo'ylab raqamli transformatsiyani amalga oshirishdagi muvaffaqiyatlari, hamda Xitoyning davlat va xususiy sektor o'rtasida raqamli texnologiyalarni rivojlantirishdagi samarali hamkorligi tahlil qilinadi. Tezis yozishda Xitoy iqtisodiyotiga oid rasmiy saytlardan foydalanildi va muallif tahlili asosida o'zbekchallashtirildi.

Kirish

Raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi dunyo bo'ylab iqtisodiy va ijtimoiy jarayonlarga jiddiy ta'sir ko'rsatmoqda. Bugungi kunda raqamli texnologiyalar iqtisodiyotning turli sohalarini, jumladan, sanoat, xizmatlar sektori, ta'lim, sog'liqni saqlash va boshqa ko'plab sohalarini innovatsion ravishda transformatsiya qilmoqda. Xitoy, o'zining raqamli iqtisodiyotga oid ilg'or siyosatlarini va dasturlarini bilan, jahon miqyosida raqamli transformatsiya jarayonida yetakchi o'rinlardan birini egallagan mamlakatlardan biridir. Xitoyning "Made in China 2025" strategiyasi, raqamli infratuzilma, sun'iy intellekt, va kiberxavfsizlik sohasidagi yirik tashabbuslari ushbu mamlakatni raqamli iqtisodiyotda global liderga aylantirdi.

O'zbekiston ham raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish va raqamli transformatsiyani amalga oshirish borasida muhim qadamlar tashlamoqda. 2020-yildan boshlab "Raqamli O'zbekiston-2030" strategiyasi doirasida davlat raqamli infratuzilmani rivojlantirish, kiberxavfsizlikni ta'minlash, elektron hukumat tizimlarini yaratish, va raqamli ta'limni kengaytirish bo'yicha o'z tashabbuslarini ilgari surmoqda. O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda Xitoyning muvaffaqiyatli tajribalari va dasturlarini o'rganish va ularni amaliyotga joriy etish O'zbekistonning raqamli transformatsiyasini tezlashtirishga katta yordam berishi mumkin.

Xitoy raqamli iqtisodiyot sohasida jahon miqyosida yetakchi mamlakatlardan biri. U XXI asrda iqtisodiy o'sishning asosiy yo'nalishlaridan biriga raqamli transformatsiyani kiritdi. Xitoyning raqamli iqtisodiyotga oid davlat siyosati ko'plab ilg'or strategiyalarni o'z ichiga oladi. Eng muhim dasturlaridan biri bu "Made in China 2025" strategiyasidir. Ushbu strategiya, Xitoyning sanoatining raqamli va texnologik modernizatsiyasi orqali global raqobatbardoshligini oshirishni maqsad qilgan. Xitoy hukumatining raqamli texnologiyalarga bo'lgan e'tibori sun'iy

intellekt, robototexnika, raqamli infratuzilma, kiberxavfsizlik va 5G tarmoqlarini rivojlantirishga yo'naltirilgan.

Xitoyning raqamli infratuzilmasi — "Xitoyning raqamli asri" deb ataladigan keng qamrovli loyihalar, internet texnologiyalarining rivojlanishi, va xalqaro miqyosda innovatsiyalarni qo'llashni o'z ichiga oladi. Xitoy, shuningdek, raqamli ta'lim va elektron hukumatni rivojlantirishda muvaffaqiyatlarga erishdi. "Xitoy 2030" strategiyasi orqali hukumat raqamli iqtisodiyotning samarali boshqarilishini ta'minlash va davlat xizmatlarini raqamlashtirishga e'tibor qaratgan.

Xitoyning raqamli iqtisodiyotdagi muvaffaqiyatlarini O'zbekistonda qo'llash uchun bir nechta muhim tavsiyalar mavjud. Birinchidan, davlat-xususiy hamkorlikni mustahkamlash zarur, chunki Xitoyda raqamli iqtisodiyotning muvaffaqiyatli rivojlanishi davlat va xususiy sektorning birgalikdagi ishlashiga bog'liq. O'zbekistonda ham bu yondashuvni kengaytirish, raqamli texnologiyalarni rivojlantirishga xususiy sektorni jalb qilish kerak.

Ikkinchidan, kiberxavfsizlikni mustahkamlash va elektron hukumat tizimini yanada rivojlantirish O'zbekiston uchun eng muhim vazifalardan biridir. Xitoyning raqamli hukumat tizimi va kiberxavfsizlik bo'yicha tajribalari, O'zbekistonning raqamli iqtisodiyotining ishonchligini oshirishga yordam beradi.

Nihoyat, raqamli ta'lim va sun'iy intellekt sohasidagi salohiyatni rivojlantirish O'zbekistonning kelajakdagi iqtisodiy o'sishiga katta ta'sir ko'rsatishi mumkin. Xitoyning bu yo'nalishdagi yutuqlari, O'zbekistonda ilm-fan va texnologiyalarni rivojlantirishda mustahkam asos bo'lib xizmat qiladi.

Xulosa

Maqolada Xitoyning raqamli iqtisodiyotga oid dasturlari va siyosati, uning global miqyosdagi muvaffaqiyatlari, shuningdek, bu tajribalarni O'zbekistonda qo'llash imkoniyatlari tahlil qilindi. Xitoy, o'zining raqamli transformatsiya jarayonlari, sun'iy intellekt, raqamli infratuzilma, elektron hukumat va kiberxavfsizlik kabi sohalarda erishgan yutuqlari bilan raqamli iqtisodiyotning global etakchi mamlakatlaridan biriga aylangan. O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi, ayniqsa, "Raqamli O'zbekiston-2030" strategiyasiga asoslanib, Xitoyning muvaffaqiyatli tajribalarini o'rganish va joriy etish orqali tezlashtirilishi mumkin.

Xitoyning raqamli transformatsiya jarayonlarida erishgan yutuqlari, O'zbekistonning raqamli infratuzilmasini rivojlantirish, sun'iy intellekt va 5G texnologiyalarini joriy etish, elektron hukumatni kengaytirish va kiberxavfsizlikni ta'minlash kabi yo'nalishlarda foydali bo'lishi mumkin. Xitoyning raqamli iqtisodiyotga oid dasturlari va siyosatlarini, O'zbekistonda yangi raqamli iqtisodiyotning asoslarini yaratishga xizmat qilishi va bu jarayonni jahon miqyosida mustahkamlashga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Vaxabov A.V., Xajibakiyev Sh.X., Tashmatov Sh.A., Butaboyev M.T.. Yashil iqtisodiyot. Darslik. T.: Universitet, 2020

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2017-2021" yillarda qayta tiklanuvchi energetikani yanada rivojlantirish, iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy sohada energiya samaradorligini oshirish chora-tadbirlari Dasturi to'g'risida" gi 2017 yil 26 maydagi PQ-3012-sonli qarori.
3. Petrovna S. M., Nizametdinov A., Mansurov S. FINANCIAL CRISES AND THEIR IMPACTS ON THE ECONOMY //SPAST Abstracts. – 2023. – T. 2. – №. 02.
4. Nizametdinov, A., Kerim , K., & Xudoyarov, R. (2024). YOSHLARNI TADBIRKORLIK ORQALI BANDLIGINI TA'MINLASH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14216039>. *International Scientific and Practical Conference*, 1(3), 94-97. <https://bestjournalup.com/index.php/ispc/article/view/598>
5. Nizametdinov, A., Usmonova, V., & Abdusattorov, D. (2023). FOOD PROBLEM. *Science technology&Digital Finance*, 1(5), 139-143. <https://bestjournalup.com/index.php/stdf/article/view/ada>
6. Luna A., Nizametdinov A., Xudayarov R. KORXONALAR FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING CHORA TADBIRLARI //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 5. – С. 34-40.
7. Nizametdinov A., Usmonova V., Abdusattorov D. OZIQ-OVQAT MUAMMOSI //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 5. – С. 139-143.
8. Farxodovich S. S. INSON KAPITALINING RAQAMLI RIVOJLANISHINI VAHOLASH //Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика). – 2024. – №. 6. – С. 36-45.
9. Салохитдинов Ш. Ф., Ўғли Н. А. Д. ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ТАЪЛИМ ХИЗМАТЛАРИ СИФАТИ ОМИЛЛАРИНИ БАҲОЛАШ //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 18. – С. 983-987.
10. Farxodovich S. S. OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA TA'LIM XIZMATLARI SIFATINING ASOSIY OMILLARINI VAHOLASH //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 20. – С. 446-450.
11. Isomiddinov S. O 'ZBEKISTONDA TURIZM SOHASINI RIVOJLANTIRISH BORASIDAGI ISHLAR: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13928919> //International scientific and practical conference. – 2024. – Т. 1. – №. 3. – С. 3-6.
12. Isomiddinov S. JIZZAXDA EKOTURIZMNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14506994> //International scientific and practical conference. – 2024. – Т. 1. – №. 2. – С. 31-34.
13. Бобаназарова Ж. Х., Эргашева Н. ИНСОН КАПИТАЛИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ МЕХАНИЗМЛАРИ ТАДҚИҚОТИ //Экономика и социум. – 2022. – №. 6-2 (97). – С. 356-359.